

UDK: 619:636.5

SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA TOVUQLARNI ASKARIDIOZ BILAN ZARARLANISH DINAMIKASI TAHLILI

*Eshqorayev A.M. – mustaqil izlanuvchi, Davlatov R.B. – professor
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada aholi xonadonlaridagi tovuqxonalar va ayrim parrandachilik xo‘jaliklarida keng tarqalgan va katta iqtisodiy zarar keltiradigan askaridioz kasalligining tarqalish dinamikasi tahlil qilingan.

Kirish: *Ascaridia galli* tovuqlarning ingichka bo‘lim ichaklarida parazitlik qilib askaridioz kasalligini keltirib chiqaradi. Invaziyani intensivligi yuqori bo‘lganda organlar orasida migratsiya qilish xususiyatiga ega bo‘ladi. Gelmint tuxumlari barcha hududlarda tarqalgan; ichimlik suvida, tuproqda, hayvonlar va tovuqlarning axlatida, ozuqasida va tashqi muhitda.

Jahon sog‘liqni saqlash ekspertlarining fikriga ko‘ra gelmintoz kasalliklari hozirda xavfli bo‘lmagan kasalliklarga aylangan, butun dunyoda ularning tibbiy va ijtimoiy ahamiyati yetarlicha baholanmasdan qolmoqda. Ko‘pgina mamlakatlarda tibbiyot, veterinariya va aholi o‘rtasida ham gelmintlarga katta e‘tibor qaratilmaydi. 300 dan ortiq parazit turlari hayvonlar va insonlarning organ va to‘qimalarida parazitlik qilib o‘zidan zaxarli modda chiqaradi, ushbu zaxarli modda qonga so‘rilib, umumiy zaharlanishni chaqirib, nerv sistemasi va boshqa hayot uchun muhim bo‘lgan organlarga ta‘sir etadi. Gelmintoz kasalliklari boshqa kasalliklar bilan birga murakkab xavfga ega va xo‘jaliklarga katta iqtisodiy zarar keltirishi mumkin. Shuningdek gelmintozlar tovuqlarni salomatligiga katta ta‘sir ko‘rsatib, o‘shish va rivojlanishidan ortda qolishiga hamda o‘limiga ham sabab bo‘lishi mumkin. Gelmintozlar ta‘sirida tuxum yo‘nalishidagi tovuqlarning mahsuldorligi kamayib ketishi yoki butunlay tuxumdan qolishi kuzatilgan. Shuningdek, aholi qaramog‘idagi tovuqlarda ham askaridioz kasalligi bilan zararlanganda mahsuldorlik keskin kamayib ketishi mumkin.

Oldimizga qo‘yilgan maqsadlardan biri ham aholi qaramog‘idagi tovuqlarning askaridioz kasalligi bilan zararlanish darajasini o‘rganish va davolash, qarshi kurashish va oldini olish chora tadbirlari bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Askaridioz tovuqlarning keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Asosan 2 oylikdan-8 oylikgacha bo‘lgan jo‘jalar ko‘proq zararlanadi.

Askaridioz jo‘jalarning o‘shish va rivojlanishidan ortda qolishi va o‘limiga sabab bo‘ladi. Katta yoshdagi tovuqlar esa invaziyani tarqatuvchisi bo‘lib xizmat qiladi.

Askaridioz kasalligini mavsumiy tarqalishini o’rganish maqsadida Surxondaryo viloyati Oltinsoy, Sho’rchi va Denov tumanlaridagi aholi qaramogida parvarish qilinayotgan tovuqlarni gelmintokoprologik usuli yordamida tekshirildi. Tekshiruv natijalari shuni ko’rsatdiki aholin qaramog’idagi tovuqlarni gelmintozlarga qarshi ishlov berilmaganligi sababli 40-50 % gacha askaridioz bilan zararlanganligini aniqlandi. Tovular va jo’jalarning askaridioz bilan zararlanish natijasi 1-jadvalda ko’rsatilgan.

1-jadval

Koprologik tekshirishlar vaqti	Aholi qaramog’idagi tovuqlar			
	Jami tovuqlar bosh soni	Tovuqlarning yoshi, oylik	Zararlangan tovuqlar	Zararlangan tovuqlar, %
2023				
Sentyabr	30	4-8 oylik	11	36,6
Oktyabr	30	4-8 oylik	10	33,3
Noyabr	30	4-8 oylik	8	26,6
Dekabr	30	4-8 oylik	4	13,3
2024				
Yanvar	30	4-8 oylik	3	9,9
Fevral	30	4-8 oylik	5	16,6
Mart	30	4-8 oylik	10	33,3
Aprel	30	4-8 oylik	15	50
May	30	4-8 oylik	13	43,3
Iyun	30	4-8 oylik	11	36,6
Iyul	30	4-8 oylik	11	36,6
Avgust	30	4-8 oylik	10	33,3

1-jadvalda qayd etilganidek voyaga yetgan tovuqlarda askaridioz yil davomida uchrashi kuzatilgan. Yilning sovuq mavsumida (dekabr, yanvar, fevral) zararlanish

foizi keskin kamayadi (9-16%). Shuningdek mart oyida havo haroratini ko'tarilishi evaziga askaridiaz bilan zararlanish 33 % ga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Aprel, may oylarida invazyalanish yuqori darajaga ko'tarilgan.

Xulosa: Askarida tuxumlarining rivojlanishi mavsumga qarab turli muddatlarda rivojlanadi. Havo haroratining ko'tarilishi bilan askarida tuxumlarining rivojlanish muddati qisqaradi. Shuni qayd etish joizki, gelmintokoproligik tekshirish usullari invazyani ekstensivligini to'liq ko'rsatmaydi. Chunki aholi qaramog'ida saqlanayotgan tovuqlarning zararlanish darajasi 100 % ni ko'rsatgan xonadonlar ham mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. К.И.Абуладзе, Н.В.Демидов, А.А.Непоклонов, С.Н.Никольский, Н.В.Павлова, А.В.Степанов. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. Мосува ВО «Агропромиздат» 1990
2. А.О.Орипов, А.Ф.Гофуров, Н.Э.Юлдашов, Ш.А.Джабборов, Р.Б.Давлатов, М.Э.Гойипова. Қишлоқ хўжалик хайвонларининг паразитология ва инвазион касалликлар. Дарслик 2023.
3. Дж.А.Азимов, А.И.Ятусевич, Х.В.Юнусов, Р.Б.Давлатов, Б.Т.Норқобилов, Ш.А.Джабборов, А.С.Даминов, А.О.Орипов, А.Ф.Гофуров, Н.Э.Юлдашов, Ш.Х.Қурбанов. Паразитология ва инвазион касалликлар. Дарслик 2024.
4. П.С.Хакбердиев. Лабораторно-практическое занятия по паразитологии. Ўқув қўлланма 2022
5. А.С.Даминов, Т.И.Тайлаков, К.Х.Ураков, Ф.Э.Қурбанов. Паразитология. Дарслик 2023.
6. А.С.Даминов, Т.И.Тайлаков, Ш.Х.Қурбанов, К.Х.Ураков. Ветеринария гелминтологияси. Дарслик 2023.